

5^{ème} Conférence internationale du forum
mondial de la médiation

5th international conference
of the world mediation forum

5a Conferencia internacional del
Foro Mundial de Mediación

La médiation, une nouvelle culture du changement

Mediation: a new culture of change

La mediación una nueva cultura para el cambio

Crans-Montana (Suisse) 9 - 11 septembre 2005

WORLD MEDIATION FORUM

world
mediation
forum

Forum international de médiation
International conference of the world mediation forum
Foro mundial de mediación

IUKB

THE UNIVERSITY OF BRISTOL

Política familiar no es lo mismo que Mediación familiar: el peso del familiarismo

A-Beatriz Pérez-González Universidad de Cádiz (Spagna)

Resumen En España, la visión sobre la familia de cada partido político, ha configurado a saltos su regulación. Se han tratado algunas medidas económicas, por otro lado muy efectistas, pero no se ha entrado de lleno en el aspecto económico de sostenimiento natural. No hay que olvidar que las redes económicas actúan conjuntamente con las redes sociales. No se han regulado tampoco aspectos sociales o conflictuales que confluyen en el seno de las familias, quizá por el temor a ser excesivamente intervencionistas, o a la crítica de familiarismo. Sin embargo de forma indirecta se ha promovido la participación, a través de redes sociales y de asociaciones. El peso de la historia española, ha evitado tratar ciertas políticas, impidiendo así su regulación. Aspectos que influyen en el mantenimiento de las familias, como redes de relaciones, resolución de conflictos y medidas económicas integradas, no han entrado aún en la agenda política.

Palabras Claves Grupos familiares, políticas familiares, grupos económicos, redes económicas y sociales, asociaciones y familia, políticas sociales familiares, mediación familiar.

Abstract Political concepts of every political party regarding family, have configured Spanish regulations, being limited to some economic measures, on the other hand populist, but not directly related with the economic aspects of actual support. Social and conflict Family groups, family policies, economic groups, economic and social nets, associations and family, family and social policies, family mediation aspects wich concurrently influence families have been hardly regulated, maybe due to the fear of being too interventionists, to the critic of being too familial protective . However, they have been promoted in an indirect way. So, participation has been done (trough social nets and partneship. History regarding certain 339 policies teaches that to anyway other positive effects. Economical nets jointly contribute to social nets. Maintaining and consolidating familiar groups, depends on this other policies wich are ignored.

1. ECONOMÍA, POLÍTICAS Y FAMILIAS Es un hecho constatable que Sociedad y Derecho, funcionan a ritmos diferentes, siendo la sociedad la que produce situaciones que más tarde se trasladan al ordenamiento jurídico¹⁸³, pues la normativa legal se adapta con dificultad a las situaciones de cambio social. Política familiar no es lo mismo que mediación, pero quizá debiera serlo, o al menos debería ser abordada abierta y decididamente en las políticas sociales. La mediación, (como recurso, vía y posibilidad), incluye otras muchas acciones que desarrollan el sentido comunitario, social y relacional de los grupos familiares¹⁸⁴. No obstante en España, como en otros países de nuestro entorno, el trabajo sobre mediación va ligado (aunque no es la causa) a la regulación normativa de las separaciones. Así, no se puede empezar a hablar de mediación familiar desde un punto de vista social o incluso institucional hasta que no se aprueba legítimamente mediante norma el divorcio. Hasta ese momento no hay en España, reconocimiento expreso (ni social, ni legal) de la posibilidad de conflicto en el

seno del matrimonio, y no existe por tanto una necesidad de mediar a través de alternativas a la ley. No existe posibilidad tampoco institucional, de trabajar realmente mientras no existe norma de actuación. Esto ocurre en España¹⁸⁵ durante 1981, en un partido, que como el resto tiene su concepción particular de lo que es la familia y de su papel, así como de las ayudas que puede recibir del gobierno¹⁸⁶. El partido comunista, durante este tiempo, resaltaba una política sectorial y rechazaba planteamientos de una política directamente familiarista.¹⁸⁷ Pero han transcurrido muchos años y se han puesto en práctica diversas políticas. La Constitución de 1978 abre en España el espacio democrático, en ella se reconocen los derechos fundamentales de los españoles. Se llega así, a una sensibilización por losⁱ problemas sociales, antes no reconocidos, y el compromiso de favorecer el ordenamiento jurídico y legitimar instituciones que hagan cumplir realmente los derechos fundamentales. Este es un momento clave para la regulación, y aunque en 1981 se implanta la UNAF, Servicio de Mediación Familiar tras un proyecto del Ministerio de Asuntos Sociales, para buscar formas de gestionar conflictos familiares, aún queda tiempo de facto para que se produzca equiparación entre regulación y actuación. En 1983 con la Ley 16 se crea el Instituto de la Mujer, adscrito al Ministerio de Cultura, como organismo autónomo, subvencionado por los Presupuestos Generales del Estado. Es desde el inicio un organismo muy activo que atiende casos de violencia de género, acogida en casas a mujeres con hijos, para facilitarles la integración, tras rupturas familiares, etc.¹⁸⁸ Ello impulsa entidades diversas en cada Comunidad Autónoma, al amparo de las Consejerías correspondientes de Igualdad, Bienestar Social, con sensibilización en temas de familia y rupturas familiares. Se produce por tanto un revulsivo en este campo. Todo ello encomiable, un trabajo laborioso, pero hecho desde la sombra, en un segundo plano. En 1995, a propuesta de la III Conferencia Europea de Derechos de la Familia¹⁸⁹, el Comité Europeo de Cooperación Jurídica elabora un informe relativo a la mediación y los modos, con el objeto de trabajar sobre un instrumento internacional en mediación (luego volveremos sobre el caso de Europa). La mediación, en todo este tiempo se produce y se impulsa a través de otros espacios (y no abiertamente). Hasta aquí un esbozo general de lo más destacable en el transcurso de la mediación en España, pero hay otras cuestiones sobre las que reflexionar. Hay que subrayar que las diferentes visiones políticas han atendido a la regulación de ciertos temas y espacios de las familias. Las políticas familiares se han centrado principalmente en ciertas medidas económicas, como piedra angular de la regulación¹⁹⁰. La política familiar, ha resultado políticamente incorrecta a los partidos de izquierdas, y esto principalmente se ha debido al peso de la historia, insuperable hasta la fecha: la brecha familiarista que supuso la dictadura franquista. Lo que en realidad tenía que superar la sociedad española y sus representantes políticos, era un tipo de política familiar dirigista o paternalista. Hoy día sin embargo, en la mayoría de los programas políticos existe una atención a aspectos tales como el trabajo de la mujer, la atención a la primera infancia o la vejez, además de nuevas regulaciones en torno a la legitimación de nuevas formas de matrimonio¹⁹¹. Los partidos políticos han considerado la familia desde diferentes puntos de vista, y de ello se han desprendido también las políticas aplicadas durante cada gobierno. La familia, apenas ha entrado en la agenda de los políticos¹⁹², o bien ha sido insuficiente el apoyo que las políticas públicas hacen a las familiares.¹⁹³ La consideración y el cambio respecto a la denominación de familias numerosas, las ayudas económicas a los grupos familiares, son ejemplos de la regulación, tan solo a nivel económico; ejemplo muy efectista, de la regulación al respecto, llevada a cabo durante la primera legislatura del Partido Popular.¹⁹⁴ Estamos en el momento de plantear los cambios en la

política familiar. La sociedad española necesita una moderna política de familia, basada en planteamientos nuevos, pues existen multiplicidad de formas familiares, y la gestión social debiera redefinirse. La política familiar debe modernizarse¹⁹⁵. Ésta se basa en deducciones fiscales que ni siquiera llega a suponer un sostenimiento económico de los que más lo necesitan; se debería invertir en empleo femenino, armonizar empleo e hijos¹⁹⁶. Aspectos de interés son los de carácter socioconflictual, que se producen también en las familias. Así, entre la ayuda económica y la regulación de procesos conflictuales y divergentes en el seno de las familias, existe una variada gama de situaciones, eludidas frecuentemente por las políticas sociales promovidas.

2. AUMENTO DE LAS REDES SOCIALES E INSTITUCIONALES

En ciertos ámbitos las interacciones familiares disminuyen, e incluso se pierden, mientras que en otros aspectos o ámbitos, aumentan y surgen otras nuevas, según afirma Donati.¹⁹⁷ La mediación encuentra su espacio, como las interacciones y las relaciones lo hacen a su vez. Aunque hay relación entre los términos mediación y política familiar, no existe una equivalencia. Primero, en su sentido estricto, toda política social debería ser una política de mediación. De otro lado, las administraciones públicas¹⁹⁸ no son los únicos actores intervinientes en cuanto al desarrollo de las políticas públicas, sino que en la misma medida intervienen hoy las asociaciones o agencias privadas. Y es que en la sociedad española se ha producido un cambio de facto en cuanto a la participación social. Con un trabajo casi titánico, asociaciones, instituciones y otras entidades, han sacado adelante estos temas, sin apenas un apoyo directo de las políticas sociales. La política social de los últimos años pretendía desvincularse institucionalmente del personal que desempeña las labores de mediación y por tanto, todos los programas se hacían a través de asociaciones y por concurso público, con las evidentes objeciones que ello supone. Se han generado en el ámbito concreto de la mediación ciertos problemas, porque si bien es verdad que la mediación en el campo civil puede realizarse mediante organizaciones privadas, los riesgos para las partes implicadas son enormes. En España hay muchas organizaciones privadas que están trabajando en mediación y sobre todo funcionan los puntos de encuentro, pero si no hay una ley como la catalana o la valenciana, es difícil que se obligue a cumplir en los acuerdos. ¹⁹⁹ Hoy en día el número de organizaciones que ofrecen la mediación en España, es muy alto. Es cierto que existe (como ya se ha señalado) un desequilibrio espacial, pero al menos existen 105 entidades repartidas a lo largo del territorio nacional, dedicadas exclusivamente a la mediación familiar.

3. IMPORTANCIA DE OTROS FACTORES ECONÓMICOS Y RELACIONALES EN LA FAMILIA El modo de observar la familia, define sus necesidades y sus demandas.²⁰⁰ La interacción y la interrelación, la cercanía, la autoayuda, son por ejemplo rasgos definidores del grupo familiar. Existe gran variedad de interpretaciones, en cuanto a las relaciones entre estas esferas, que van desde la visión de que toda política pública es política familiar, hasta que la política familiar es precisamente el objeto de la política social. No es posible la no influencia entre política, poderes públicos y familia. Lo que ocurre con las políticas familiares es que si por un lado se sectorializan en exceso, tienden a la desacreditación, y si se generalizan, terminan no siendo eficaces. Además las políticas sociales, tienden a la instrumentalización y en realidad se basan en la intervención en vez de la mediación. ²⁰¹ Parece que la intervención es instrumento de la política familiar, pero la intervención que se produce es solo una de las facetas de la

política familiar. Los aspectos económicos son la base en torno a los cuales giran las actuaciones de los grupos familiares, pero aun siendo algo central, no son lo único a tratar en política social dirigida a las familias, pues existen otros de carácter relacional y conflictual de gran importancia. La Familia, en su versión actual, puede ser considerada tanto como unidad, como grupo. Como unidad porque es un grupo primario de afectos y con efectos. En principio la familia es una unidad de producción y de consumo, esto ocurre en la sociedad protoindustrial y también en sociedades en vías de desarrollo o entre grupos con dificultades económicas, y cuyo objeto es la reproducción de las condiciones de subsistencia. Pero cuando los procesos económicos y sociales y la sociedad se va haciendo más compleja (durante la transición de la sociedad industrial a la postindustrial), la familia se transforma. Debido al efecto de la economía neoliberal y principalmente a la globalización de los mercados, la familia se transforma y pierde su sentido de productora, para centrarse sobre todo en el de consumidora. Debemos hablar más que de producción (pues siempre hay un espacio económico), de *trabajo* en sus diferentes facetas. Así, el factor económico (una de las funciones de la familia), tiene que ver con la transformación de las propias familias, pero hay otros aspectos, de la familia como grupo, que irremediablemente la definen. En la agenda política se da mucha importancia a la búsqueda de ayudas-escaparate de carácter general (parte de los aspectos económicos del grupo familiar, y no otros como lo conflictual o social). La familia es comunidad también²⁰², y como cualquier grupo social, podemos entenderlo desde el punto de vista de su cultura e identidad. Cada familia tiene sus valores, creencias y normas, resultado de una acción directa de la cultura dominante en la cual se inserta, pero en principio existen rasgos específicos y diferenciadores de cada grupo. Una o varias culturas familiares, entran en conflicto principalmente cuando se produce una unión entre ellas, (por unión, convivencia u otros). Con la creación de una comunidad familiar y la prole, se exacerban las diferencias (formas de observar el mundo, la vida, etc.), tener que elegir claramente los principios culturales a transmitir. Los diferentes matices (en cuanto a valores y normas) hacen entrar en confrontación de forma permanente o coyuntural. Así, no se puede relegar solo la mediación a temáticas exclusivamente económicas, sino que hay otras muchas cuestiones de interés. Esto también es un factor diferencial entre sociedades más tradicionales o más modernas. En España existe una brecha, un complejo en cuanto a la adopción de políticas familiaristas. Se regulan políticas sociales, que excluyen de facto, situaciones diversas que hoy se dan en la sociedad española: procesos de interacción familiar, conflictos, violencia, diferencias culturales, etc. Se precisaría una visión política diversa de las redes económicas y sociales. Además de las redes tecnológicas, de las que nos habla Castells (ya desde 1997), existen otro tipo de redes sociales de carácter económico, enraizadas en los grupos familiares, que necesariamente tienen relación con las políticas sociales y familiares. Ignorar cómo influyen las redes sociales en el mantenimiento de los grupos familiares, o la importancia que tienen en las políticas sociales, es negar la importancia del grupo familiar. Así, no se trata de medidas efectistas, algunas de las cuales desde hace ya tiempo eran necesarias. Se trata más bien de un plan genérico de acción. La dificultad estriba desde mi punto de vista, en que seguimos pensando la familia como unidad productora, y no como unidad de trabajo. Conviene entender los procesos económicos de las familias desde otra perspectiva y atender a los procesos sociales que se mencionan. Las redes sociales de autoayuda y las redes económicas son las que sufren más en la actualidad, en sociedades desarrolladas y más complejas²⁰³, aspectos de otro lado, esenciales en las familias. Es preferible hablar de grupos

familiares y es necesario buscar alternativas a los conflictos en el seno de estos procesos que acontecen en dichos grupos familiares. Como cualquier grupo humano, en las familias se producen transformaciones socioeconómicas. Nos encontramos en una circunstancia, de transición en la postindustrialización.²⁰⁴ Si desaparece una concepción moral o legal, la importancia se adscribe a otras fuentes de poder (por ejemplo al dinero); y esta se convierte en la causa de la jerarquización de las sociedades. La familia tiene un carácter social y por ello comunitario²⁰⁵. En ella se llevan a cabo procesos de integración social y socialización, intercambio afectivo, de prácticas de ayuda mutua y solidaridad, por eso su carácter comunitario. La familia se asienta sobre un entramado de redes y de relaciones interpersonales, debido a su carácter social. Cuando los lazos de solidaridad se han roto, cuando el propio Estado no puede soportar los gastos que derivan de una política familiar propia de un Estado del Bienestar, cuando la ética se distiende en economía, en una sociedad que ponen en boga concepciones neoliberales de corte utilitarista, surgen otros lazos y otras redes en el entorno familiar. Surgen así asociaciones, agrupaciones que definen las prestaciones de los grupos familiares y desarrollan este concepto desde visiones diferentes. Los gobiernos comunitarios, han adoptado en la medida en que sus propias estructuras espaciales se los permiten, ciertas medidas políticas que manifiestan la preocupación por la situación de las familias, por la diversidad de fenómenos y cambios sociales que experimentan y que repercuten en la dinámica familiar. Las políticas no siempre han sido homogéneas ni oportunas (en el sentido del momento en que se producen los cambios)²⁰⁶ La Asamblea General de Naciones Unidas, a través de su Consejo Económico y Social expresaba la importancia de que los gobiernos desarrollasen políticas más integradas sobre familia más integrada (A/RES/59/11,6.XII.2004). Se han producido no obstante cierta sensibilidad hacia las circunstancias familiares que verdaderamente importan. La Comunidad Europea²⁰⁷, a través del libro verde, expone los cambios demográficos europeos desde los 70', e insta al desarrollo de políticas sociales y económicas en materia familiar. En el contexto de una sociedad cambiante y compleja, donde los vínculos y las oportunidades se entrecruzan, los grupos con dificultad, aquellos que no tienen recursos tienen que ser atendidos por políticas y redes de protección social si de lo que estamos hablando es que el único medio que armoniza las redes económicas y sociales es la familia. ²⁰⁸ En los últimos años se han construido redes de ayuda a las familias (a las que antes hacíamos referencia), impulsadas indirectamente por organismos públicos sensibles a estas temáticas y por asociaciones. Crecen redes de autoayuda y se fortalecen los lazos entre entidades preocupadas por las realidades familiares en la actualidad. Son redes que ofrecen diversos servicios, asesoramiento, que no hacen sino extenderse y prolongarse en un momento en que se piensa que el grupo familiar está condenado a la desaparición. En los últimos años, se ha tomado conciencia de las dificultades de la familia actual ante los cambios.²⁰⁹ La idea de trabajar en la igualdad a través de diferentes programas europeos, y por tanto elaborar políticas sociales y familiares constata la importancia del tema y la preocupación por la coordinación así como el intento de elaborar normativas de confluencia.²¹⁰ Realmente se ha producido un avance en materia de atención, extensión y coordinación de políticas nacionales, pero solo recientemente se está trabajando en algo que desde mi punto de vista es esencial: el fortalecimiento y la relación entre redes económicas y sociales, junto a las medidas de política social y económica. La familia ha pasado de ser una unidad de producción, a una agrupación de trabajo y de consumo. Esa ha sido la radical transformación de las unidades familiares en las modernas sociedades. La vida familiar está

constituida por personas que se relacionan interpersonalmente. Estas relaciones propician y fundamentan el bienestar material y afectivo, así como son un medio para desarrollar, mantener y mejorar las condiciones de vida, materiales y sociales. Pero en el sostenimiento de tales estructuras con estos fines, influyen hoy otros muchos procesos. Las células de convivencia familiar, están adoptando estructuras y relaciones variadas, que en algunos casos se observan como cambios materiales y afectivos; formulando arriesgados mensajes de disolución. Las redes que se disuelven o parecen disolverse, dan lugar a otras redes con iguales intereses o con la reformulación de objetivos desde visiones actuales y enriquecedoras. El tratamiento de los problemas reales, su interconexión, es el reto y el actual debate.

5. CONCLUSIONES Una de las tareas más importantes del grupo familiar es el sostenimiento económico configurado entorno al trabajo. La familia proporciona junto al grupo de cercanos, conocidos, amigos y contemporáneos redes de información y vías para que sea factible esta tarea de mantenimiento del grupo.²¹¹ Ello no significa que las políticas puedan estar al margen de procesos que ya de hecho se producen. Tampoco que desde la perspectiva política se focalicen las mediadas en un sentido económico, olvidando aspectos sociales y relacionales que hacen posible el sostenimiento del grupo familiar en sí y sus posibilidad para establecer redes de mantenimiento económico. Es decir la política social no se basa en la efectista política económica, y no debe olvidar la eficacia del carácter social y relacional del grupo en sí. La importancia de comunidades de cercanos, cohesionadas a la familia, el debate continuo sobre los problemas que afectan a los grupos familiares, la sensibilidad de los educadores por los espacios educativos de la infancia y las familias actuales, los especialistas, investigadores, terapeutas sicólogos y sociólogos que se implican cada vez más en estas temáticas; su participación y debate, aportarán a este trabajo un impulso renovador. Tampoco el sentido o la visión comunitaria y democratizadora de las familias y de sus circunstancias tienen porqué aportar inconvenientes, sino más bien lo contrario, alicientes para un trabajo en grupo y sobre otros principios éticos. Los grupos humanos, entrelazados entre sí conforman comunidades de intereses y varios grupos, trabajando conjuntamente proyectan realidades sociales de convivencia. No es una visión utópica, simplemente hay que trabajar sobre *una ética económica*, no llamativa, programática o circunstancial y efectista; sino planificada que construya el sostenimiento real de las redes sociales y del sostenimiento económico de las familias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELLOSO MARTÍN, NURIA: "La mediación familiar: experiencias en latino América" en: Congreso Internacional de Mediación Familiar, Junta de Castilla y León, 31 de mayo de 2004

BECK-GERNSHEIM, E. (2003) *La reinención de la familia: en busca de nuevas formas de convivencia*. Paidós, Barcelona.

CASTELLS, M. (1997): *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Vol. II. El poder de la identidad, Alianza Editorial, Madrid. DONATI, P. (1993): *Terzo Rapporto Sulla Famiglia in Italia*, CISF

DONATI, P. (1999): *Manuale de Sociología della famiglia*, Laterza, Roma

FANTOVA AZCOAGA, FERNANDO (2004): "Política familiar e intervención familiar: una aproximación", **Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales**, nº 50 (pp.121 a 133)

FERNÁNDEZ, GERARDO (2000): "Familia y programas políticos" revista **Crítica**

FLAQUEL LLUIS: "Las políticas familiares en una perspectiva comparadas" colec. Estudios Sociales, nº 3, Fundación la Caixa.

GARRIDO GÓMEZ, M.ª I. (2000): La política social de la familia en la Unión Europea, Ed. Dykinson, Madrid

GASTON ABARCA: "La mediación familiar no debe estar supeditada a una ley de divorcio" en WALKER, JANET (2003): noviembre-diciembre, 2003 Boletín de la Universidad de Chile, en [http://: www.med.uchil.cl/boletin/edicion/2003/nov_dic.pdf](http://www.med.uchil.cl/boletin/edicion/2003/nov_dic.pdf) (Consulta 06/06/05)

GOSTA ESPING-ANDERSEN: "la necesidad de una nueva política de familia", **el País**, /2001 HONNETH, A. (1999) "Comunidad. Esbozo de una historia conceptual", *Isegoría* (20) 5 a 15. 349

IGLESIAS FERNÁNDEZ, JOSÉ (2002): "La Renta Básica contra la Renta Básica. El Impuesto Negativo y otras prestaciones sociales", **El laberinto**, nº 8, Febrero, 2002 Número de Divorcios en la Unión Europea, según país y tipo de indicador, Divorcios por cada 100 matrimonios, Indicadores Sociales, INE INSA MÉRIDA,

FRENDESVINDA (2004): "Procesos De cooperación entre el Consejo de Europa y la Unión Europea: algunos programas comunitarios", Universidad de Barcelona, 2003/2004 LIVRE VERT: « Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations », Commissions des communautés européennes, Bruxelles, 2005-07-03

IGLESIAS DE USSEL, J. Y MEIL, G. (2001): *La política familiar en España*, Ariel, Barcelona

MORIN EDGAR, "Ética y Globalización", Conferencia Plenaria en el Seminario Internacional: "Los desafíos éticos del desarrollo", Argentina, Septiembre 2002 NAVARRO, VICENÇ: "La familia en España", **el País**, 19 de enero, 2002

PÉREZ-GONZÁLEZ, A- BEATRIZ: "Reflexiones en torno a la aplicación del término economía Sumergida" Ponencia, Congreso Internacional Economía y Sociedad, Eumed, Universidad de Málaga, 2003

PÉREZ-GONZÁLEZ, A-BEATRIZ: "Dejar correr, dejar hacer" *Nómadas*, nº 13 de 2005, en prensa.

SARACENO CHIARA: "Foto di giovani in famiglia", *Lavoce.info*, 06.06.2005 TÖNNIES, F. (1979) *Comunidad y asociación: el comunismo y el socialismo como formas de vida social*, Península, Barcelona.

SEAMAN, P.-SWEETING, H. (2004) "Assisting young people's access to social capital in contemporary families: a qualitative study", *Journal of Youth Studies*. 7(2) 173 a 190.

¹⁸³ Referente a normalización, véase JANET WALKER (2003), donde dice que la mediación será siempre un servicio necesario y que un país cree un sistema de mediadores, no debe ser el resultado de la promulgación de una Ley de divorcio.

¹⁸⁴ Se hace referencia al grupo familiar y no a la familia, porque esto supone incluir en el discurso todo tipo de relaciones y agentes en el seno de la familia y entre distintos tipos de familias. Esta visión hace posible además considerar a la familia desde la perspectiva de grupo humano y social, y observar así las relaciones y procesos que concurren en el interior de dichos grupos. La familia como ente aislado social y económicamente no existe.

¹⁸⁵ PSOE: Partido Socialista; P.C: Partido Comunista (después agrupado en Izquierda Unida); P.P.: Partido Popular, antes Alianza Popular) ; C.U: Convergencia i Unió Partido catalán con tendencia centro derecha.

¹⁸⁶ En 1998 J. BORRELL, candidato entonces a la presidencia del Gobierno apoyaba medidas institucionales en su favor, en base a la importancia de la familia, argumentando que era la institución más solidaria, que existía por encima de los esquemas de protección social.

¹⁸⁷ GERARDO FERNÁNDEZ (2000)

¹⁸⁸ Pero no es hasta el 2005 cuando el Defensor del Pueblo pide crear una nueva jurisdicción que englobe conflictos de familia y violencia de género, 7 de abril, Madrid Europa Press, Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género.

¹⁸⁹ Celebrada en España (Cádiz)

¹⁹⁰ Han desestimado no obstante aspectos como el de la cacareada Renta Básica, ayudas para equilibrar los ingresos, subsidios, etc. Para ver casos concretos de actuación de los partidos en este sentido: IGLESIAS FERNÁNDEZ, JOSÉ (2002)

¹⁹¹ Últimas modificaciones, con el mandato socialista respecto a uniones de homosexuales, y aspectos relacionados con estas uniones.

¹⁹² IGLESIAS DE USSEL J. Y MEIL LANDWERLIN, GERARDO (2001)

¹⁹³ NAVARRO, VICENÇ (2002), en el sentido del trabajo de la mujer en España no equiparado al del resto de Europa. El autor se basa en la inexistencia de servicio de ayudas a las familias, o bien sus costes económicos (que repercuten en cada unidad). Dice que la pobreza relativa de España respecto a la UE es el bajo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo

¹⁹⁴ Familias numerosas a partir de los tres hijos. En España ya se había consolidado hace tiempo el número de hijos por unidad familiar.

¹⁹⁵ En el sentido de GERARDO MEIL (2001)

¹⁹⁶ GOSTA ESPING-ANDERSEN (2001) ¹⁹⁷ DONATI, P (1993) 342

¹⁹⁸ FANTOVA AZCOAGA, FERNANDO (2004: 123)

¹⁹⁹ En cuanto a los puntos de encuentro citar por ejemplo en el caso de España, Málaga

²⁰⁰ Para DONATI (1999:93) y Ussel y Meil (2001), que se basan en la visión de Donati, la observan como fenómeno generativo distinto a cualquier otro tipo de relación social, existen otras posibilidades.

²⁰¹ FANTOVCA AZCOAGA, F. (2004)

²⁰² TONNIES, F. (1979), y más recientemente DONATI, P. (1999)

²⁰³ En relación a la pobreza y las redes económicas, BEATRIZ PÉREZ (2003) Congreso Internacional Eumed

²⁰⁴ MORIN (2002) y el trabajo de ULRICH, los tiempos actuales son difíciles para la ética y para las relaciones interpersonales, aunque Morin no hable realmente de transición, sino de tiempos difíciles para la cultura de la ética

²⁰⁵ TÖNNIES así como otras obras complementarias de autores como DURKHEIM, o SIMMEL enriquecen el concepto de comunidad podría relacionarse con el ámbito de las familias.

²⁰⁶ El pasado año 2004 Naciones Unidas celebró el décimo aniversario de la declaración del Año Internacional de la familia. Así, se desarrollaron los fines del año Internacional (1994) y que basaban en impulsar a los gobiernos para que desde sus políticas sociales reforzaran a la familia

²⁰⁷ Commissions de Communautés Européennes, Bruxelles 2005 (pp. 2, 9,12)

²⁰⁸ SARACENO, CHIARA (2005), Cuando habla de la permanencia de los jóvenes en las familias y la importancia de políticas que armonicen la integración social, ante la existencia de dificultades económicas en las propias familias. Lo mismo cabría decir de la protección al trabajo de la mujer, entre otras. Las políticas familiares y las redes económicas, sociales y conflictuales, como se defiende aquí, van también en este sentido.

²⁰⁹ Consejo Europeo, Barcelona, 2002, ponía atención sobre la creación y desarrollo de estructuras, para el cuidado de la infancia, el trabajo y los tiempos compartidos, el acceso al empleo de calidad de las mujeres, etc. Es decir desarrollar estrategias para la lucha contra la pobreza, la atención a la infancia, ciertas orientaciones de política social y económica. Livre Vert, p. 12

²¹⁰ INSA MÉRIDA, FRENDESVINDA (2004)

²¹¹ BEATRIZ PÉREZ (2005): "Dejar correr, dejar hacer", Nómadas, nº 13, U.C.M, en prensa.